

TURK VA O‘ZBEK TILLARIDA TOVUSH TIZIMI O‘XSHASHLIGI VA FARQLARI

Matjanov Sherali Ataxanovich

Ajiniyoz nomidagi NDPI O‘zbek tili kafedrası assistent o‘qituvchisi

Abutova Gulchexra Fayzullayevna

Ajiniyoz nomidagi NDPI, Filologiya fakulteti O‘zbek

tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi

4- kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada turk va o‘zbek tillarining fonetik tizimi qiyosiy jihatdan tahlil etilgan. Har ikkala tilning unlimited va undosh tovushlari, ularning talaffuzdagi o‘xshashlik va farqli jihatlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, unli uyg‘unligi hodisasi, tovush o‘zgarishlari va fonetik jarayonlarning nutqdagi ta’siri tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, turk va o‘zbek tillarining fonetiko‘xshashliklari ularning umumturkiy ildizdan kelib chiqqanini tasdiqlaydi, farqlari esa har bir xalqning tarixiy va madaniy taraqqiyot jarayonini ifodalaydi. Maqola tilshunoslikning fonetika sohasida qiyosiy o‘rganishlarning ahamiyatini ochib berberadi.

Kalit so‘zlar: fonetika, tovush tizimi, unli, undosh, singarmonizm, talaffuz, tovush o‘zgarishi, turk tili, o‘zbek tili, o‘xshashlik, farq.

Har bir tilning asosiy unsurlaridan biri – uning tovush tizimidir. Tilshunoslikda bu soha fonetika deb ataladi. Fonetika tildagi tovushlarning hosil bo‘lishi, talaffuzi, eshitilishi va ularning nutqdagi o‘zaro munosabatini o‘rganadi. Ya’ni fonetika – tilning ovozli tomonini tahlil qiluvchi fandır. Tovush

tizimi esa muvayyan tilda mavjud bo‘lgan barcha unli va undosh tovushlarning mahmumi, ularning tartibi hamda o‘zaro aloqasini ifodalaydi. Har bir tilda tovushlar soni, ularning talaffuz ularning talaffuz o‘rni, kuchi, cho‘ziqligi yoki qisqaligi, jarangliligiyoki jarangsizligi jihatidan o‘ziga xoslik mavjud. Tovush tizimi tilning boshqa qatlamlari — leksika, morfologiya va sintaksisning shakllanishi uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Turk va o‘zbek tillari bir ildizdan — turkiy tillar oilasidan kelib chiqqani uchun ularning fonetik tizimida ko‘plab o‘xshashliklar mavjud. Eng avvalo, har ikkala tilda ham unli va undosh tovushlar aniq talaffuz qilinadi, so‘zda yozilish va aytilish ko‘pincha bir-biriga mos keladi. Bu holat fonetik jihatdan soddalik va tabiiylikni ta‘minlaydi. Har ikkala tilda ham unli tovushlar son jihatidan o‘xshash. Masalan, **o‘zbek tilida 6 ta (a, o, e, i, u, o‘), turk tilida esa 8 ta (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) unli** mavjud. Ularning barchasi lab va til ishtirokiga ko‘ra farqlanadi. Bu unlilar so‘zning talaffuz jarayonida muvozanatni saqlaydi va nutqning ravonligini ta‘minlaydi.

Shuningdek, turk va o‘zbek tillarida undosh tovushlar tizimi ham bir-biriga yaqin. Masalan, **b, d, k, l, m, n, s, t** kabi undoshlar ikkala tilda ham mavjud va deyarli bir xil talaffuz qilinadi. Ikkala tilda ham tovushlar so‘zdagi o‘rniga ko‘ra ozgina farqlanishi mumkin, ammo bu ma‘noga sezilarli ta‘sir qilmaydi. Turk va o‘zbek tillarining fonetik tizimlarini birlashtirib turuvchi yana bir muhim jihat — singarmonizm, ya‘ni unli uyg‘unligi hodisasidir. Turk tilida bu hodisa faol saqlanib qolgan, ya‘ni so‘z tarkibidagi unlilar bir-biriga moslashadi. O‘zbek tilida esa bu hodisa tarixiy jarayon davomida zaiflashgan, ammo ayrim so‘zlarda izlari saqlanib qolgan (masalan, bola — bolalar). Umuman olganda, turk va o‘zbek tillarining fonetik tizimi bir-biriga yaqin bo‘lib, bu ularning umumturkiy ildizdan kelib chiqqanini ko‘rsatadi. Farqlar esa asosan tarixiy, geografik va talaffuzdagi mahalliy xususiyatlar ta‘sirida shakllangan.

Har bir tilda unli tovushlar nutqning asosiy ohangini belgilaydi, chunki ular soʻz boʻgʻinining markazini tashkil etadi. Turk va oʻzbek tillaridagi unli tovushlar soni va talaffuzi jihatidan oʻxshash boʻlsa-da, ayrim fonetik farqlar ham mavjud. Oʻzbek tilida **6 ta unli tovush mavjud: a, e, i, o, oʻ, u.** Ular hosil boʻlish oʻrniga koʻra old qator (e, i), orqa qator (a, o, oʻ, u), lab ishtirokiga koʻra esa lablangan (o, oʻ, u) va lablanmagan (a, e, i) unilarga boʻlinadi. Oʻzbek tili unilari talaffuzda ancha barqaror, ularning ohangidagi farq maʼnoni oʻzgartiradi (masalan, kul – köl, qol – qıl). Turk tilida esa **8 ta unli mavjud: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.** Bu unilar ham xuddi shunday lablangan–lablanmagan, old–orqa qatorga ajratiladi. Ammo turk tilidagi **ı, ö, ü** tovushlari oʻzbek tilida mavjud emas yoki toʻliq mos kelmaydi. Masalan, **ı** tovushi oʻzbek tilidagi **i** bilan yaqin, lekin talaffuzi orqa qatorli boʻlib, birozpastroq chiqadi (kız, ışık). Shuningdek, **ö** va **ü** unilari oʻzbek tilida **oʻ** va **u** tovushlariga maʼlum darajada oʻxshasa ham, ularning talaffuzida lab harakati kengroq qoʻllaniladi. Shunday qilib, har ikkala tilda unilar tizimi bir xil asosda — lab ishtiroki va til holatiga koʻra tashkil topgan, ammo turk tilida unli tovushlar miqdorankoʻproq va talaffuzda nozik farqlarga ega.

Oʻzbek va turk tillarida unilarning choʻziqlik yoki qisqaligi maʼnoga sezilarli taʼsir qilmaydi, biroq ayrim tarixiy va dialektal shakllarda bu farq uchraydi. Oʻzbek tilida asosan qisqa unilar ishlatiladi. Qadimgi turkiy tilda choʻziqunlilar (**ā, ō, ū**) boʻlgan, ammo oʻzbek tilining hozirgi shaklida ular talaffuzda qisqargan: **dağ → togʻ, sağ → sogʻ**. Shuning uchun hozirgi oʻzbek tilida unli choʻziqligi semantik farqni keltirib chiqarmaydi.

Turk tilida esa unilarning choʻziqlik darajasi soʻz maʼnosini oʻzgartirmaydi, ammo nutq ohangida, urgʻu va ritmda farq seziladi. Masalan, sheʼr oʻqishda yoki emotsional soʻzlashuvda **a** tovushi birozchoʻziq talaffuz qilinishi mumkin, lekin bu grammatik maʼno keltirib chiqarmaydi. Demak, har

ikkala tilda unli tovushlarning cho‘ziqlik–qisqalik kategoriyasi faol emas, lekin tarixan turkiy tillarda mavjud bo‘lgan bu hodisaning izlari hozir ham ayrim so‘zlarda saqlanib qolgan.

Undosh tovushlar nutqda havo oqimi to‘siqqa uchrab hosil bo‘ladigan tovushlardir. Ular tovush tizimining asosiy qismini tashkil etib, so‘zlarning shakli va ohangini belgilaydi. Turk va o‘zbek tillarida undosh tovushlarning soni va talaffuzi jihatidan o‘xshashliklar ko‘p bo‘lsa-da, ayrim farqlar ham mavjud. O‘zbek tilida **24 ta undosh tovush mavjud: b, p, m, v, f, t, d, s, z, n, l, r, k, g, q, g‘, x, h, sh, ch, j, ng, y, ‘**. Bu tovushlar hosil bo‘lish o‘rniga ko‘ra lab, til, tanglay, bo‘g‘iz undoshlari kabi turlarga ajratiladi. Turk tilida esa **21 ta undosh tovush mavjud: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z**. Artikulyatsiya jihatidan ular ham o‘zbek tilidagi kabi hosil bo‘lish o‘rniga ko‘ra ajratiladi. Shunday qilib, har ikkala tilda undoshlar soni yaqin, faqat ayrim tovushlarning mavjudligi yoki yo‘qligi bilan farqlanadi (masalan, o‘zbekchadagi **q, g‘, x** tovushlari turk tilida alohida fonema sifatida yo‘q). Turk va o‘zbek tillaridagi ayrim undosh tovushlar o‘zaro fonetikmuqobilikka ega. Bu holat ularning umumiy ildizga egaligini va fonetik rivojlanishdagi tabiiy yo‘nalishni ko‘rsatadi.

Masalan:

- Turk tilidagi **ç** tovushi o‘zbek tilidagi **ch** tovushiga mos keladi: çay – choy, çocuk – bolakay/chalok, açık – ochiq.
- Turk tilidagi **ğ** tovushi o‘zbek tilida to‘liq muqobil tovushga ega emas, u ko‘pincha **o‘** yoki **y** tovushi orqali ifodalanadi: dağ – tog‘, soğuk – sovuq, ağa – aka.
- Turk tilidagi **c** tovushi o‘zbek tilidagi **j** tovushiga to‘g‘ri keladi: cam – jom, ceket – jeket, ceviz – javiz (yong‘oq).

●O‘zbek tilidagi **q** tovushi turk tilida odatda **k** tovushi bilan almashtiriladi: qiz – kız, qari – kari, qovun – kavun.

Bu muqobilliklar tildagi tovushlarning o‘zgarish qonuniyatlarini, shuningdek, tarixiy rivojlanish jarayonini aks ettiradi. Turk va o‘zbek tillarida undosh tovushlarning so‘z boshida, o‘rtasida yoki oxirida kelishi jihatidan ham ayrim farqlar mavjud.

●Turk tilida **k/g** tovushlari so‘z ichida yumshab yoki almashib talaffuz qilinadi:Kapı – gapı emas, lekin köpek – go‘pek (o‘zbekchadagi talaffuzga yaqin); Dağ – tog‘, yağ – yog‘ misollarida **ğ** tovushi unli bilan birikib, orqa tomonda yumshoq ohang beradi.

●O‘zbek tilida esa **k/g** tovushlari qat’iy talaffuz qilinadi: ko‘l – go‘l emas, gul – kul emas.

●Xuddi shuningdek, **t/d** tovushlarida ham farq bor:Turk tilida gitdi → gitti tarzida assimilatsiya sodir bo‘ladi; O‘zbek tilida esa ketdi shakli o‘zgarishsiz saqlanadi.

●**Ç/ch** tovushlari esa deyarli to‘liq muvofiq: çay – choy, çocuk – bola, açık – ochiq.

Shuningdek, o‘zbek tilida so‘z oxirida jarangliundoshlar saqlanadi (kitob, gul, tog‘), turk tilida esa ko‘pincha jarangsizlashadi (kitap, renk, çok). Bu hodisa fonetik tizimdagi muhim farqlardan biridir.

Turk va o‘zbek tillaridagi undosh tovushlar tizimi o‘zaro yaqin bo‘lib, ko‘plab fonetik muvofiqliklarga ega. Ammo ayrim tovushlarning mavjudligi, talaffuzdagi yumshoqlik yoki jarangsizlik kabi xususiyatlar har bir tilning o‘ziga xos fonetik rivojlanish yo‘lini ko‘rsatadi.Turk va o‘zbek tillarida tovush tushishi (reduksiya) va qo‘shimcha tovush paydo bo‘lishi (epenteza) hodisalari ham uchraydi.Tovush tushishi — so‘z tarkibidagi ba’zi tovushlarning talaffuzda yo‘qolishi natijasida yuz beradi. Masalan, o‘zbek tilida **yuragim** → **yurgim**,

kelayapman → **kelyapman** shaklida tovush tushadi. Turk tilida esa **ağabey** → **ağbi**, **burası** → **bura** kabi misollar keltirish mumkin. Bu hodisa tilda qisqalik va qulay talaffuzni ta'minlaydi. Qo'shimcha tovush qo'shilishi esa so'z talaffuzini yengillashtirish maqsadida sodir bo'ladi. Masalan, o'zbek tilida **su** → **suv**, **bo'** → **bo'y**, **qo'** → **qo'y** kabi shakllarda so'z ohangini to'ldiruvchi v, y tovushlari qo'shiladi. Turk tilida ham bu holat kuzatiladi: **su** → **suyu**, **o** → **onu** → **onu** → **onu(nu)** kabi misollar mavjud.

Fonetik o'zgarishlar nafaqat tovush shaklini, balki so'zning ohangini, urg'usini va ma'no ifodasini ham ta'sir ostida qoldiradi. O'zbek tilida ba'zi so'zlarda tovush almashishi natijasida ma'no nozik farq bilan ifodalanadi: **ketdi** – **ketti**, **yurak** – **yurek**. Turk tilida esa bu hodisa yanada aniqroq: **ağır** – **ahır**, **etmek** – **ekmek**, **benziyor** – **benziyo(r)**. So'z talaffuzida fonetik o'zgarishlar, asosan, og'zaki nutqda faol namoyon bo'ladi. Yozma shaklda esa adabiy norma saqlanadi. Shu bois fonetik o'zgarishlar tildagi adabiy talaffuz me'yorlarini belgilashda muhim o'rin tutadi. Turk va o'zbek tillarida fonetik o'zgarishlar tabiiy jarayon sifatida tildagi talaffuz madaniyatini shakllantiradi, nutqning estetik va ifodaviy jihatdan boy bo'lishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, turk va o'zbek tillarining fonetik tizimi o'zaro yaqinlik jihatidan alohida ahamiyatga ega. Har ikkala til bir ildizdan — umumturkiy til negizidan kelib chiqqani bois, ularning tovush tizimida ko'plab o'xshashliklar mavjud. Unli va undosh tovushlarning umumiy tasnifi, so'zlarning talaffuzdagi soddaligi, tovush uyg'unligi hodisasi kabi xususiyatlar turk va o'zbek tillarining fonetik jihatdan bir oilaga mansubligini isbotlaydi. Shu bilan birga, ayrim farqlar ham mavjud bo'lib, ular asosan tarixiy taraqqiyot, boshqa tillar bilan aloqa va geografik muhit ta'sirida yuzaga kelgan. Masalan, turk tilida unli uyg'unligi to'liq saqlangan bo'lsa, o'zbek tilida bu hodisa asta-

sekin zaiflashgan; ayrim tovushlarning talaffuzi va qo‘llanishidagi farqlar ham shu jarayon natijasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov, A. O‘zbek tili fonetikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2010. – B. 25–67.
2. Bozorov, M. O‘zbek tilining fonetik tizimi. – Toshkent: Fan, 2015. – B. 14–58.
3. Ergin, M. Türk Dil Bilgisi. – İstanbul: BayrakBasım, 2013. – S. 33–76.
4. Korkmaz, Z. Türk Dili Üzerine Araştırmalar. – Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005. – S. 41–90.
5. Mamatov, A. Turkiy tillar fonetikasi. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2018. – B. 52–105.
6. Toklu, O. Uygulamalı Türkçe Ses Bilgisi. – Ankara: Gazi Kitabevi, 2014. – S. 21–64.
7. Shukurov, S. O‘zbek va turk tillarining qiyosiy fonetikasi. – Toshkent: TDPU, 2020. – B. 37–92.
8. Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük. – Ankara: TDK Yayınları, 2022. – S. 10–45.